

TURLI JINSLI STERJINLARDA ISSIQLIK TARQALISH STATSIONAL VA NOSTATSIONAL JARAYONLAR

Nabijonova Zinuraxon Saydazam qizi

Farg'ona Davlat Texnika Unversiteti

Arx va Q fakulteti M7-25 MKQ guruh magistranti. O'zbekiston

zinuranabijonova22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17896526>

Annotatsiya: Matematika fizika va muhandislik amaliyotida ko'plab masalalar differensial tenglamalar orqali ifodalanadi. bunday tenglamalarni analitik usullar yordamida yechish har doim muhim emas. shu sababli sonli usullar, xususan chekli ayirmali usullar keng qo'llaniladi. Chekli ayirmalar usuli differensial tenglamalarni yechishda hosilalarni chekli ayirmalar orqali yaqinlashtirish tamoyiliga asoslanadi. Bu usulda uzluksiz funksiyalar ma'lum to'rt nuqtalarda xisoblab chiqiladi va ular orasidagi bog'lanish maxsus ayirmalar formulasi yordamida xisoblab chiqiladi. Natijada differensial tenglama algebraik tenglamalar sistemasiga almashtiriladi. Bir o'lchovli tenglamalar uchun chekli ayirmalar usuli eng sodda tushunarli ko'rinishda qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Modellashtirish, statik, nostatik, issiqlik tenglamalari, sterjin, nostatsional, statsional issiqlik, temperature, issiqlik o'tkazuvchanlik, zichlik. Chekli ayirmalar usulidan foydalanib bir o'lchovli tenglamalar ishlash.

Kirish: Turli jinsli materialli sterjinlar uchun asosiy fizik qonunlar va tenglamalar ishlatiladi. Bu jarayonlar ko'pincha issiqlik o'tkazuvchanligi va issiqlik almashinuvi bilan bog'liq. Quyida bir o'lchovli fazoda issiqlik tarqalishini ifodalovchi asosiy tenglamalar keltirilgan. Turli jinsli materiallar orasida issiqlik o'tkazuvchanligini aniqlash uchun bir nechta usullar va metodlar mavjud. a) eksperimental usul, b) teoretik usul, c) kompozit materiallar usuli, d) kompyuter simulyatsiyasi usuli. Har bir usulning o'ziga xos afzalligi va kamchiligi bor, shuning uchun aniq natijaga erishish uchun ularni birgalikda qo'llash kerak.

Masala

Umumiy uzunligi 1m bo'lgan to'g'ri sterjin 2 xil materialdan yasalgan. chap tomondan mis(CU), issiqlik sig'imi $C_p = 385 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, zichligi $\rho = 8930 \text{ kg/m}^3$

$\lambda = 390 \frac{\text{W}}{\text{m}} \cdot \text{K}$, o'ng tomonda keramika $C_p = 385 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, $\rho = 1900 \text{ kg/m}^3$, $\lambda = 840 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

Sterjinni ko'ndalang kesimi doimiy deb xisoblanadi. sterjinni chap uchi va o'ng uchi tashqi muhit ta'sirida doimiy 20°C haroatda ushlab turiladi. Bir uchidagi harorat 200°C darajada ushlab turiladi. Oxirgi xarorat esa o'zgarimas bo'lib -5°C ga sovuqtiladi. Shunda har bir materialda issiqlik o'tkazuvchanlik vaqt birligida qanchaga teng ekanligini hisoblaymiz.

$$\text{Formula: } \frac{\partial T}{\partial t} = A \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (1)$$

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \partial t \cdot A \left(\frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{\Delta x^2} \right) \quad (2)$$

Chegaraviy shartlar $T_0 = 200^\circ\text{C}$, $T_1 = 20^\circ\text{C}$, $T = -5^\circ\text{C}$

Xulosa: Turli jinsli sterjinlarda issiqlik tarqalishini vaqt bo'yicha o'zgarishi jarayonini ko'rib chiqdim. Bu masaladan statsionar va nostatsionar jarayonni ma'lum bir vaqtga yetganda statsionar jarayonga o'tishligini o'rganib chiqdim. Bu masalani Excel hamda Comsol dasturlarida farqlarini solishtirdim. Sterjinda issiqlik tarqalishi statsionar qiymatga ega bo'ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Андерсон Д., Таннэхилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. В 2 т. Т. 1 / Пер. с англ. С. В. Сенина, Е. Ю. Шальмана; под ред. Г. Л. Подвидза. – Москва: Мир, 1990. – 384 с.
2. COMSOL Multiphysics® [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.comsol.com> (дата обращения: 19.09.2025).